

УДК 371.314.6:004

Колгатін Андрій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-3125-3137>

Семеріков Сергій

доктор педагогічних наук, професор, старший дослідник
професор кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізький державний педагогічний університет
<https://orcid.org/0000-0003-0789-0272>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИБІРКОВОГО МОДУЛЮ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»

Анотація. Стаття присвячена розробці диференційованих завдань для вивчення вибіркового модуля «Інформаційна безпека» в умовах ліцеїв зі спеціалізованими академічними напрямами. Акцентується увага на необхідності відходу від уніфікованого навчання для врахування індивідуальних особливостей учнів, їхньої попередньої підготовки та стилів навчання. У роботі теоретично обґрунтовано дидактичні засади та описано п'ять основних форм диференціації (за змістом, процесом, результатом, навчальним середовищем, готовністю та інтересами), а також наведено конкретні приклади завдань для кожної з форм у контексті вивчення інформаційної безпеки. Обґрунтовано, що для максимального розкриття навчального потенціалу учнів та досягнення академічних успіхів необхідний цілісний підхід, який забезпечує взаємодію всіх аспектів навчального досвіду.

Ключові слова: диференційоване навчання; інформаційна безпека; вибіркового модуля; ліцей; навчальні завдання.

Постановка проблеми. Диференційоване навчання вимагає врахування індивідуальних особливостей кожного учня, включаючи їхні попередні знання, стилі навчання, інтереси та темп засвоєння матеріалу. Такий підхід контрастує з традиційним уніфікованим навчанням, де всі учні вивчають один і той самий

матеріал однаковим способом. Диференційоване навчання є засобом сприяння розвитку індивідуальності кожного учня. У сучасних умовах ліцеї часто спеціалізуються на певних академічних напрямках, де навчається різнорідна група учнів з різними рівнями підготовки та навчальними уподобаннями [1]. Адже диференційоване навчання створює оптимальні умови для учнів ліцеїв, щоб вони могли максимально розкрити свій навчальний потенціал та досягти особистих успіхів. Збільшення обсягу інформації, доступної учням ще до початку формального навчання, зумовлює необхідність застосування педагогічних підходів, які можуть ефективно враховувати цю різнорідність. Диференційоване навчання має забезпечити прогрес у навчанні для всіх учнів, незалежно від їхньої початкової підготовки. Крім того, воно має на меті виховання позитивного ставлення до навчання шляхом забезпечення відповідного рівня складності та підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема диференційованого навчання є предметом активних досліджень у світовій та вітчизняній педагогіці. Під диференційованим навчанням українська спільнота розуміє таку форму організації навчальної діяльності, за якої враховуються типові індивідуальні відмінності учнів (здібності, інтереси, рівень навченості, темп роботи), через їхнє групування та пристосування змісту та методів [2]. Теоретичні основи диференціації глибоко розроблені у працях зарубіжних науковців, зокрема К. Томлінсон [4], яка визначила ключові форми диференціації - за змістом, процесом, результатом та навчальним середовищем. В українській педагогіці ці засади знайшли своє відображення у дослідженнях дидактичних основ диференціації у школі (В. Кизенко, Г. Васьківська, С. Бондар та ін.) [3], а також у вивченні особливостей диференціації змісту навчання у старшій школі (А. Загородня) [1]. У роботах наголошується на важливості врахування особистісно зорієнтованої парадигми освіти та наданні учням можливості розкрити свій індивідуальний потенціал. Однак, більшість праць зосереджується на загально дидактичних або предметних аспектах без детального фокусування на інтеграції всіх форм диференціації

для конкретних високоспеціалізованих вибіркового модулів, таких як «Інформаційна безпека», в умовах сучасної освіти.

Виділення невирішених раніше частин проблеми.

Незважаючи на значну теоретичну базу, у науково-методичній літературі недостатньо розроблено практичних рекомендацій та конкретних зразків диференційованих завдань, які б забезпечували цілісний підхід до навчання у контексті вибіркового модуля «Інформаційна безпека». Зокрема, залишається невирішеною проблема системного поєднання всіх п'яти форм диференціації (за змістом, процесом, результатом, середовищем та готовністю / інтересами) для максимальної ефективності засвоєння учнями ліцеїв складного та швидкозмінного матеріалу, пов'язаного з кібербезпекою.

Мета статті - теоретично обґрунтувати дидактичні засади та запропонувати завдання, що охоплюють основні форми диференціації, для вивчення учнями ліцеїв вибіркового модулю «Інформаційна безпека».

Виклад основного матеріалу. Для диференційованого навчання при вивченні вибіркового модулю «Інформаційна безпека» доцільно підібрати вправи та завдання, враховуючи різні стилі навчання та максимізуючи потенціал для академічних успіхів усіх учнів опираючись на рівні їх розвитку.

Враховуючи індивідуальні особливості, базуючись на дослідженнях [3; 4], будемо виділяти 5 форм диференційованого навчання. Наведемо приклади диференційованих завдань до кожної з форм.

Диференціація за змістом передбачає модифікацію навчальної програми та навчальних матеріалів відповідно до потреб та інтересів учнів. Це включає надання доступу до різноманітних ресурсів різного рівня складності. Для учнів, які засвоїли основний зміст, пропонуються поглиблені або розширені завдання. Наприклад, ознайомлення з простими видами загроз (віруси, фішинг) та основними засобами захисту (паролі, антивіруси), дослідження різних видів кібератак (DoS/DDoS, SQL-ін'єкції, ransomware), аналіз реальних випадків порушень

інформаційної безпеки, проектування та розробка власної моделі інформаційної безпеки для невеликої організації.

Диференціація за процесом передбачає варіювання навчальних стратегій та навчальних видів діяльності відповідно до різних стилів навчання. Учням надається вибір щодо способів взаємодії з матеріалом (наприклад, індивідуальна робота, групові проекти, дискусії). Залежно від потреб учнів надаються різні рівні підтримки та допомоги. Наприклад, створення ментальних карт для структурування інформації про види загроз та захисту, обговорення щодо актуальних проблем інформаційної безпеки, проведення симуляцій фішингових атак у контрольованому середовищі, робота в групах над створенням інтерактивних сценаріїв кібератак та захисту., написання есе або реферату на задану тему з інформаційної безпеки, виконання тестових завдань різного рівня складності.

Диференціація за результатом передбачає надання учням можливості демонструвати свої знання різними способами (наприклад, есе, презентації, проекти, виступи). Встановлюються різні очікування щодо кінцевого результату залежно від готовності учнів та навчальних цілей. Наприклад, створення короткої письмової роботи з описом основних загроз та методів захисту, розробка буклета або інфографіки з порадами щодо безпечної поведінки в Інтернеті, створення прототипу системи захисту інформації. Участь у конкурсах проектів з інформаційної безпеки.

Диференціація за навчальним середовищем передбачає створення гнучкого класного простору, який підтримує різні види освітньої діяльності (наприклад, тихі зони для індивідуальної роботи, місця для співпраці для групової роботи). Встановлюються чіткі правила та очікування для створення відчуття безпеки та приналежності. Заохочується позитивна та інклюзивна культура в класі, де всі учні відчують себе цінними та шанованими. Наприклад, індивідуальна робота з теоретичним матеріалом, виконання письмових завдань, обговорення складних питань, проведення мозкових штурмів, моделювання атак та захисту, створення атмосфери відкритості та підтримки, де учні

можуть вільно ставити запитання та ділитися своїми думками щодо проблем інформаційної безпеки.

Диференціація за готовністю та інтересами учнів передбачає коригування рівня складності залежно від поточних знань та навичок учнів. Учням надаються можливості для дослідження тем, які є для них особисто значущими. Пропонується вибір навчальних завдань та видів діяльності для підвищення мотивації та залученості. Наприклад, дослідити безпеку в соціальних мережах, захист персональних даних, кібербезпеки в іграх.

Взаємодія між різними формами диференціації є вирішальною для створення персоналізованого навчального осередку в ліцеях. Вчителям необхідно враховувати, як зміст, процес, результат та середовище можуть бути стратегічно скориговані для задоволення різноманітних рівнів готовності та інтересів учнів у конкретному предметному контексті. Просте диференціювання змісту або процесу може бути недостатнім. Для ефективного задоволення складних потреб учнів ліцеїв та максимізації їхніх навчальних результатів у різних предметах необхідний цілісний підхід, який враховує всі аспекти навчального досвіду та їхню взаємодію.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. У процесі дослідження було обґрунтовано, що диференційоване навчання є ключовим засобом забезпечення прогресу для всіх учнів ліцеїв у вивченні вибіркового модуля «Інформаційна безпека», незалежно від їхнього початкового рівня підготовки. Розроблений підхід, який базується на п'яти взаємопов'язаних формах диференціації (за змістом, процесом, результатом, навчальним середовищем, готовністю та інтересами), дозволяє створити персоналізований навчальний осередок. Наведені приклади диференційованих завдань ілюструють, як учителі можуть стратегічно коригувати навчальний досвід, від ознайомлення з основними загрозами до проектування власних моделей кібербезпеки, для максимального розкриття навчального потенціалу учнів. Доведено, що ефективне задоволення складних потреб учнів потребує цілісного підходу, а не простого варіювання змісту чи процесу. Перспективами подальших

розвиток вважаємо створення комплекту диференційованих завдань до вибіркового модуля «Інформаційна безпека».

Список використаних джерел

1. Загородня А. Диференціації змісту навчання у старшій школі як ефективна умова реалізації особистісно зорієнтованої парадигми освіти. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2018. Вип. 25(1). С. 59-65.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 373 с.
3. Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / [авт. кол. : В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська, С. П. Бондар й ін.] ; за наук. ред. В. І. Кизенка. К. : Педагогічна думка, 2012. 216 с.
4. Tomlinson C. A. *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms* (2 ed.) / Carol Ann Tomlinson. Alexandria, VA : Association for Supervision and Curriculum Development. 2001. 124 p.

DEVELOPMENT OF DIFFERENTIATED TASKS FOR STUDYING THE ELECTIVE MODULE "INFORMATION SECURITY"

Kolhatin A., Serhii S.

Abstract. The article is devoted to the development of differentiated tasks for studying the elective module "Information Security" in specialized academic lyceums. Attention is focused on the need to move away from unified instruction to take into account students' individual characteristics, prior preparation, and learning styles. The paper theoretically substantiates the didactic principles and describes the five main forms of differentiation (by content, process, product, learning environment, readiness, and interests), and provides specific examples of tasks for each form in the context of studying information security. It is justified that a holistic approach, which ensures the interaction of all aspects of the learning experience, is necessary for maximizing students' educational potential and achieving academic success.

Keywords: differentiated instruction; information security; elective module; lyceum; learning tasks; cybersecurity.